

ЎЗБЕК МИЛЛИЙ БОШ КИЙИМЛАРИ МИНТАҚАВИЙ ТИПЛАРИ

Тоштемурова Мохичехра Ғолибжон қизи

Ўзбекистон-Финляндия Педагогика Институтини

“Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси” 1-босқич магистранти

Жўраев Ҳамза Ҳамроқулович

Ўзбекистон-Финляндия Педагогика Институтини

“Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси” кафедраси профессор в.б.,

санъатишунослик номзоди

Аннотация: Мақолада ҳар бир бош кийми турли ҳудудлар, турмуш тарзига, ижтимоий мақомига ва маданий анъаналарига мослаштирилганлиги, ўзбек халқининг бой тарихи ва маданиятини намоён эттирадиган жиҳатлари, кийимлардаги нақш безакларининг дўппидўзлик ҳудудий мактабларга хос композицион бежирим ечимлари, қайси матолардан тикилганлиги, уларнинг турлари ишончли манбаларнинг изчил таҳлиллари асосида илмий-назарий баён этилган. Тархий анъаналар негизида миллий бош кийимлар бугунги кунда миллий байрамлар, диний маросимлар, ёш келинларнинг сарполарида ўз ифодасини тонганлиги ҳам назарда тутилган.

Калит сўзлар: инновацион, интеграциялашув, “ироқи”, лачак, миллий маданият, моддий, монохром, ранглар гаммаси, номоддий, “плитадўзи”, чарчи, “тулдира”

Аннотация: В статье описаны научно-теоретические основы адаптации каждого головного убора к различным регионам, образу жизни, социальному статусу и культурным традициям, аспекты, демонстрирующие богатую историю и культуру узбекского народа, незамысловатые территориальные школы - специфические композиционные ненавязчивые решения узорных орнаментов на одежде, из каких тканей они сшиты, их типы основаны на последовательном анализе надежных источников. Исходя из исторической традиции, подразумевалось также, что национальные головные уборы сегодня воплощаются в национальных праздниках, религиозных церемониях, нарядах молодых невест.

Ключевые слова: инновационный, интеграция, «ироқи», «лачак», национальная культура материал, монохромный, цветовая гамма, нематериальный, «плитадўзи», «чарчи», «тулдира»,

Abstract: The article scientifically and theoretically describes the adaptation of each headdress to different regions, lifestyles, social status, and cultural traditions,

the aspects that reflect the rich history and culture of the Uzbek people, the compositional and geometric solutions of the ornaments on the clothes, the fabrics from which they are sewn, and their types based on a consistent analysis of reliable sources. It is also noted that, based on historical traditions, national headdresses today find their expression in national holidays, religious ceremonies, and habiliment of young brides.

Key words: *innovative, integration, "Iroqi", "lachak", national culture, material, monochrome, color scheme, intangible, "plitado'zi", "charchi", "to'ldira"*

Кириш. Сўнгги йилларда Ўзбекистон Республикасида миллий маданиятни янада ривожлантириш, янги Ўзбекистоннинг янгитарихини яратиш, моддий ва номоддий маданий мерос дурдоналарини сақлаш ва тарғиб этиш, халқ оғзаки ижодиёти ва ҳаваскорлик санъатини янада оммалаштириш, юртимизнинг жаҳон маданий маконига фаол интеграциялашувини таъминлаш, маданият ва санъат соҳасини инновацион ривожлантиришга қаратилган тизимли чора-тадбирлар амалга оширилди. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 28 ноябрдаги ПҚ-4038-сон қарори билан Ўзбекистон Республикасида миллий маданиятни янада ривожлантириш концепцияси ва уни амалга ошириш бўйича «йўл харитаси» тасдиқланди[1].

Муҳокама ва натижалар. Ўзбек бош кийимлари миллий маданият ва анъаналарнинг муҳим қисмидир. Улар нафақат кундалик ҳаётда, балки турли маросим ва байрамларда ҳам алоҳида аҳамиятга эга. Ҳар бир бош кийими турли ҳудудлар, турмуш тарзига, ижтимоий мақомга ва маданий анъаналарига мослаштирилган бўлиб, ўзбек халқининг бой тарихи ва маданиятини акс эттиради. Айнан аёллар ва эркаклар дўппиларидаги нақшлар орқали уларнинг қайси минтақага тегишли эканлиги ҳақида билиш мумкин. Шу билан бирга бош кийимлар тўқилиш ва тикилиш ясалиш усулларига, ранглар гаммасида ёркин ёки монохром ранглар ишлатилинганига қараб маълум вилоят ёки шаҳар ҳудудида истиқомат қилувчи киши эканлиги ҳақида маълумот берган. Бугунги кунда эса миллий бош кийимларга тарихнинг бир ажралмас бўлаги сифатида қаралиб кўпроқ миллий байрамлар, диний маросимлар, янги оила қурган келинлар сарполарида кўп ҳолларда кўриш мумкин(1-расм).

1-расм. Аёллар миллий бош кийимлари

Салла ўзбек аёлларининг қадимий бош кийими ҳисобланган. 19-аср охирларига келиб Самарқанд, Тошкент ва Анджонда бу одат қолиб кетган. Аёллар салласи ўзаро бироз фарқ қилган. Аёллар аксар уни ўзига хос шаклдаги махсус бош кийими - лачак устидан ўраганлар. Хоразмликларнинг лачаги узун матодан ўралиб, кўкрак ва орқа томонини бекитиб турган. Тошкентликларда ҳам худди шу бичимда лачак кийилган. Самарқандликлар лачагни узунроқ матодан бир оз бошқача шаклда тикканлар. Жанубий Хоразм ўзбеклари саллани лачак киймасдан ўрама салла шаклида айлантираб, бир учини кўкрагига ташлаганлар. Одатда, илгари уйдан ташқарига чиқилса, аёллар салла устидан мурсак ёки учбурчак рўмол шаклида оқ ёки қизил ип матодан тикилган чарчи ёпиниб чиққанлар. Аёлларнинг аксари вақт ўтиб анаънавий бош кийими салладан воз кечиб, ҳар хил рангдаги турли материалдан тўқилган рўмол ёпина бошлаганлар. Рўмол ўраш ёки ёпиниш ҳам турлича. Фаслга қараб, катта, рангли, кўп гулли ипак, жун ёки тўқилган тивит рўмол кенг тарқалган. Ёши катта аёлларининг оқ доқа рўмол ўраш одати ҳозиргача сақланган[2].

Ўзбекистон миллий дўппилари қадимдан ўзбек бош кийим турларидан бири ҳисобланади. Дўппиларнинг қачон пайдо бўлганлиги, унинг илк ижодкон ҳақида бирор-бир аниқ маълумот йўқ. Инсонларнинг аъзибошини асровчи рамз сифатида рўмол ва дўппилар ишлатилади, дўппилар турли хил бўлиб, уни эркаклар, ўғил болалар, қизлар, келинлар, ёши улуг кишилар ҳам кийишади (2-расм).

Қашқадарё дўппилари Шаҳрисабз ва Китоб туманларида жуда қадимдан ироқи нусха дўппилар тайёрланиб келинган. Бундай дўппиларга ироқи гул тикиш усулларининг, асосан, “санама”, “босма” чок хиллари ишлатилади. Дўппиларга махсус жияклар қадалиб, безак берилади. Дўппиларнинг кўриниши (шакли) эса ярим конуссимон бўлади. Шаҳрисабз ва Китоб туманларида “қалпоқ” деб атайдилар. Тошкентда эса бундай дўппилар “гиламдўппи” дейилади. Қашқадарёда “ироқи” дўппилардан ташқари “пилтадўзи”, ёки “тўлдира” деб номланган дўппилар кенг тарқалган.

2-расм. Эркаклар миллий бош кийимлари

Наманган бош кийимлари орасида XIX асрнинг бошларида Чуст дўппилари удум бўлган. Дўппиларнинг авраси қора сатиндан, астари пахта матодан тайёрланган кизагининг четига қора пахта ёки ипак ипдан тайёрланган жияк ишлатилган. Дўппиларнинг шакли тўртбurchак, тепаси тўр томонли, ясси, учбурчаксимон қатланадиган бўлган. Кашталарига “қалампир”, “кўз”, “қубба”, “паррак”, “зулук занжира”, “занжира дандона”, “гирих”, “зулук”, “ноҳат”, “четан”, “баргак” каби гул нусхалари ишлатилган. Улар, асосан, оқ ипак ип билан тикилган. Кашта гулларининг “кўз”ларига гулоби, сариқ, тоқ қизил, сиёҳ, тоқ яшил ранли иплар ишлатилган.

Фарғона дўппилари Фарғона дўппичилигида эркаклар учун мўлжалланган Чуст дўппиларидан кейин уларга ўхшатма қилиб, Марғилон дўппилари яратилган.

Марғилон дўппиларига ҳам, асосан, қора рангдаги сатин ва ипак матолар, астарига пахта мато ишлатилган. Марғилон дўппиларининг ҳам тепа қисми тенг тўрт бўлақларга ажратилиб, тўрт каржига тўрт доналик қалампир нусхаси тикилган. Марғилон дўпписининг қалампир нусхаси Чуст дўпписиникига нисбатан ингичкароқ ва кашта тикиш усули ўзгача бўлган. Марғилон дўппиларининг гуллари ҳам оқ ипак билан тикилган. Дўппилар “пилтадўзи” усулида тайёрланган.

Самарқанд дўппилари кўриниши тўрт томонли, тепаси баланд, кизаги кенг, кизагининг четига тўқ рангли матодан жияк тикиладиган дўппиларни эркаклар севиб кийишади. Бундай дўппиларнинг авраси қора сатин, ипак, астарисига сатин, чит ёки бўз ишлатилган. “Пилтадўзи” техникасида тайёрланган. Кашталар, асосан, рангли ипак иплар билан тикилган. Ўтган асрларда Тошкентда эркаклар учун мўжалланган дўппиларнинг кўп хиллари мавжуд бўлган. Масалан, кўриниши тўрт томонли, тепаси конуссимон, кизаги кенг, унинг четига кенг жияк тикиладиган дўппилар бўлганки, улар оч ва тўқ яшил ипак матолар, сатин, баъзида эса яшил бўздан тайёрланган. Астарисига, асосан, пахтадан тайёрланган матолар ишлатилган. Дўппилар қўл иши ёрдамида тайёрланган, “тагдўзи” кашта усулидан фойдаланилган(3- 4- расмлар).

3-4-расмлар. Ўзбек тарихий бош кийимлари

Бухоро услубига хос дўппиларнинг энг машхури “зардўзи” дўппилардир. Зардўзлик санъати ўзбек бадий каштачилик меросининг ўзига хос гўзал, қимматбаҳо турларидан бири бўлиб, илдизи узоқ асрларга бориб тақалади. Тарихий манбаларда ёзилишича, Амир Темур Ироқдан олиб келган хунарманд уста дўппиларга ироқча кашта тикиб, “Ироқи нусха” пайдо қилган экан. XIX аср бошларида дўппиларнинг шакли, асосан, думалок, конуссимон бўлган бўлса, кейинчалик, аср ўрталарига келиб, уларнинг тўрт томонли шакли ҳам тайёрлана бошланди. Унда “пилтадўзи” усули қўлланилди. Пилтасига қоғоз ишлатилган. Эркаклар дўпписи — кулохлар ҳам кенг истъеомда бўлган. Бундай бош

кийимларга бўз, сатин матолар ишлатилган. Матони учқават қилиб, унинг юзасини тўлдириб кашта тикилган. Кўпинча, биринчи қаватга оқ бўз, қолган икки қаватига сатин ишлатилган. Техникаси қўл иши, кашта “тагдўзи” усулида, “ироқи” чокида ипак иплари билан тикилган. Аёллар, қизлар кийишига мўжалланган Бухоро дўппилари, асосан, оқ бўзга, сариқ сатинга, турли рангдаги бахмалга “зардўзи-гулдўзи”, “зардўзи-заминдўзи” усулида тайёрланган. “Зардўзи” — форс тилидан олинган сўз бўлиб, зар — тилла, дўзидан — тикмоқ, яъни тилла ип билан кашта тикиш маъносини билдиради. Зардўзи усулда кашталар зар ёки кумуш иплар билан тикилади. Зар ва кумуш ипларнинг бир неча хил турлари мавжуд.

Сурхондарё дўппилари шаклланишида халқ амалий каштачилик санъати ҳам ўзига хос узоқ тарихий йўл босиб ўтган. Халқ орасида кашта тикиш санъати анъаналари мунтазам ривожлана бориб, авлоддан авлодга ўтиб, такомиллашиб келган. Сурхондарёда миллий каштачилик меросининг ажралмас дурдонаси бўлган дўппи-дўзлик санъатининг ҳам ўзига хос халқчил услуби сақланиб қолинган. Турли туман, ўзига хос нақшлар тикилган, камалакнинг етти хил ранглирида жилоланиб, товланувчи дўппилар халқимиз қалбининг жўшқинлигини ва бу қалб эгаларида табиатга яқин, ҳамнафас эканлигини сўзлаб тургандай бўлади, гўё. Сурхондарё дўппиларининг “пилтадўзи” ёки “тўлдирма”, “пулакча” ёки “тангача” ва “шабанок” ёки “мунчокли” дўппи деб аталган турлари кўп тарқалган[3].

Хулоса. Ўзбекистоннинг қадимий мероси саналган ушбу бош кийимлар тарихда муайян кундалик вазифа ва ижтимоий мавқеи тўғрисида маълумот бериш бўлган. Бугунги кунга келиб эса уларнинг ўта қадимий ва такрорланмас наъмуналари рестовратсия қилиниб Маданий мерос агентлиги томонидан муҳофаза қилинмоқда(5, 6-расмлар).

5-6-расмлар. Музейлардаги ўта қадимий ўзбек бош кийимлари

АДАБИЁТЛАР РЎЙЎАТИ

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 26.05.2020 йилдаги ПФ-6000-сон
2. D.Rahmatullayeva, U.Xodjayeva, F.Ataxanova.*Libostarixi* .Т.: «Sano-standart» nashriyoti, 2015-yil. — 336 bet
3. U.Xodjayeva, Kostyum va uning bichimi tarixi, «Fan va texnologiya», 2019,464 bet.
4. Murodjon Aminov, Buriboy Axmedov, O'zbekiston milliy Ensiklopediyasi,
5. Raximov, S, *O'zbek milliy bosh kiyimlari*. Tashkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2012-yil
6. Qodirov, T.*O'zbek xalq san'ati*. Samarqand: Samarqand Davlat Universiteti nashriyoti, 2009-y
7. Xudoyberdiyev, A. *O'zbek milliy liboslari va bosh kiyimlari*. Tashkent: "Fan" nashriyoti, 2011-yil
8. Tursunov.F, *O'zbek kiyimlari va milliy bezaklar*. Buxoro: BuxoroUniversitetinashriyoti, 2013
9. Zohidov. M.*O'zbek xalqining xalq san'ati: kiyim-kechaklar va bosh kiyimlar*. Tashkent: "O'zbekiston" nashriyoti.
- 10.Saidov. M., *O'zbek etnografiyasi*. Tashkent: "Iqtisod-moliya" nashriyoti, 2010
- 11.Mardonov.B, *O'zbekboshkiyimlari: Tarix va an'analar*. Tashkent: "Fanvatexnologiya" nashriyoti, 2004-yil
- 12.Baxramov.A. *O'zbek bosh kiyimlarining ramziy ma'nosi*. Tashkent: "Sharq" nashriyoti, 2014